

El efecto el pastorcillo mentiroso y la paradoja que causa
Kaoru Aguilera Katayama

El efecto el pastorcillo mentiroso es el cuento clasico, que el pastor miente al pueblo en repetidas ocasiones que el lobo viene pero esto no es cierto, y el pueblo le deja de creer. Pero un dia cuando el lobo realmente viene, el pastor avisa de nuevo, el pueblo no le hace caso. Y termina el lobo comiendose a todas sus ovejas.

Pero esto es solo la cara de la moneda, Entonces se me ocurrio verlo como sesgo, y hacer la version de Psicologia Inversa. La llame El efecto el pastorcillo mentiroso inverso.

En si es asi, El pastorcillo tiene un objetivo que el lobo ataque a el pueblo. Pero para hacerlo, dice en repetidas ocasiones que el lobo viene pero esto no es cierto, y el pueblo le deja de creer. Pero un dia cuando el lobo realmente viene, el pastor avisa de nuevo, el pueblo no le hace caso. Y en lugar de que el lobo se coma a las ovejas, el lobo va al pueblo y hace un desastre, por que no le creyo.

Aun que no lo crean, esta tecnica de psicologia inversa es más eficaz de lo que piensan, supongamos una persona X, es buscada por el gobierno por inventar algo que para ellos no les conviene, Entonces la persona X, sabiendo esto, decide publicar todos sus avances aun que esten incompletos, o no sirvan, pero todas las formas en la que ha intentado construir esto. El gobierno analizando todo dejara de prestarle atencion. Y aun que le presten atencion, seria MUY dificil ver cual de todas esas es la buena y la que sirve.

Supongamos que el gobierno se da cuenta de esto. Asi que se pone en tactica tomar esto enserio, pero como podrian diferenciar un caso de el efecto del pastorcillo mentiroso inverso de todo es falso? De todos los intentos solo 1 hace la diferencia. Primero si todos tienen el mismo titulo. Seria demasiado tedioso ver 1 por 1, y por la Navaja de Ockham preferiran creer la opcion mas simple, que todos son falsos por que la mayoría lo son, en lugar de que 1 solo sea la correcta.

Si alguna organizacion de contrainteligencia o inteligencia. sospecha de mi por crear este documento, por la navaja de Ockham no podrian probar ni refutar de lo que digo me hace un sospechoso.

Tautologicamente es imposible saber cual es correcta, las 2 son correctas a la vez. Soy sospechoso y no sospechoso a la vez, y las 2 son verdades absolutas.

La NSA, posiblemente al ver mis papers de $P=NP$ cayo en mi trampa, pero la pregunta es, la trampa es que lo hice para distraerlos y publicar el $P=NP$ real, o la trampa es que hice para distraerlos y no tener el $P=NP$ real? . Aun que diga aqui el motivo real, no me creeran por la navaja de Ockham.

El sesgo es la preferencia a lo conocido, o es la preferencia a intentar evitar el sesgo? . Y como sabemos cual es?

El verdadero objetivo de este paper es demostrar la verdad, o demostrar una falsedad como una verdad?

En si es un bucle de recursion Infinita, Todo esto es falso "Puede ser verdad lo que digo, o Puede ser que yo haya hecho este paper con psicologia inversa con la intencion de que creas de que puede ser la verdad lo que digo, o Puede ser que yo haya hecho este paper con psicologia inversa con la intencion de que creas de que "Puede ser que yo haya hecho este paper con psicologia inversa con la intencion de que creas de que puede ser la verdad lo que digo" o Puede ser para que haya hecho el paper para la siguiente intencion "Puede ser que yo haya hecho este paper con psicologia inversa con la intencion de que creas de que "Puede ser que yo haya hecho este paper con psicologia inversa con la intencion de que creas de que puede ser la verdad lo que digo"" pero de verdad la verdad es la inversa."